

UMUMTA'LIM MAKTABLARDA MUSIQA TO'GARAKLARINI
SAMARALI TASHKIL ETISHDA O'ZBEK MUMTOZ KUY VA ASHULA
NAMUNALARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SHART
SHAROITLARI.

Axtamov Izzatullo Ikromovich

axtamovizzat@gmail.com

Buxoro davlat pedagogika instituti

Musiqa ta'limi va san'at 7- muz 22 -1-kurs magistranti.

Yarashev Jo'rabek To'rayevich

Ilmiy rahbar Ph.D

Anotatsiya: Maqolada umumta'lim maktab o'quvchilarini ahloqiy-estetik shakllantirish va yetuk kadr qilib yetishtirish masalalari haqida fikr yuritilgan. Bunda musiqaning o'rni va o'quvchilarning ongiga tarbiya elementlarini musiqa vositasida singdirish, tarbiya jarayonida musiqaning roli ochib berilgan. Bundan tashqari maqolada maktab o'quvchilarning sinfdan tashqari ishlarini tartibga solish va muammoga tegishli yechimlar taklifi yoritib beriladi. O'quvchilarga to'garak jarayonida o'zbek mumtoz kuy va ashula namunalari va ularga doir umumnazariy tafsilotlar atroflicha mulohaza qilingan. Shuningdek, yoshlar tarbiyasida o'zbek mumtoz musiqasining o'rni, ahamiyati muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: To'garak, estetika, metod, musiqa, tarbiya, ruhiyat, ong, ta'lim jarayoni, ohang, axloq, mumtoz musiqa, ijod, namuna, tarbiya, uslub, usul, namuna, ta'lim, ochiq ovoz, garmoniya.

Abstract: The article discusses the issues of moral-aesthetic formation of general education school students and raising them into mature staff. In this, the role of music and instilling the elements of education into the minds of students through music, the role of music in the process of education is revealed. In addition, the article highlights the regulation of schoolchildren's extracurricular activities and offers relevant solutions

to the problem. During the students' circle, samples of Uzbek classical tunes and songs and their general theoretical details were discussed in detail. Also, the role and importance of Uzbek classical music in youth education was discussed.

Key words: Circle, aesthetics, method, music, education, spirituality, mind, educational process, tone, ethics, classical music, creativity, example, education, style, method, example, education, open voice, harmony.

KIRISH

Hozirgi texnologik va ilg'or rivojanib borayotgan asrda musiqa darslarini zamon talablari darajasida yo'lga qo'yish maktab ta'lim musiqa rahbarining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Musiqa san'ati shaxs tarbiyasi, uning kamol topishi va estetik tarbiyasida muhim omili bo'lib, u yosh avlod kamolotiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan jarayondir. Ta'lim bolalar o'zbek mumtoz musiqasini qanday idrok etishi, eng muhim masaladir. Bugungi kunda o'quvchilarni badiiy-estetik tarbiyalash, ularni ma'nan ham jismonan yetuk, insonlar bo'lib voyaga yetkazishda musiqa ta'limining ahamiyati tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda. Mumtoz kuy va ashulalarimiz bilan butun dunyoni o'ziga jalb etayotgan o'zbek xalqining madaniy tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, san'atsevar xalqimiz hayotida musiqa san'ati alohida o'rin tutayotganiga guvoh bo'lamiz. Musiqaning ana shu kabi tarbiyaviy kuchidan foydalanish, yosh avlodning ma'naviy dunyoqarashini o'zbek musiqasi orqali shakllantirish, ularda yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarni tarbiyalash umumta'lim maktablarining eng muhim va dolzarb vazifalaridandir.

ASOSIY QISM

Maktab o'quvchilarni musiqaga mehr va ishtiyoq uyg'otish, o'quvchilarining musiqiy saviyasini oshirish maqsadida xonandalik, musiqa savodxonligi va cholg'u ijrochiligi yo'nalishlari bo'yicha sinfdan tashqari mashg'ulotlarni kuchaytirish kerak. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan musiqa madaniyatini ommaviy rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli qaror va farmonlar ishlab chiqilib, ular muntazam ravishda amalga oshirilmoqda. Musiqa savodxonligi darsi o'quvchilarda dastlabki musiqa madaniyatini, badiiy-estetik didni shakllantirishning asosiy omili hisoblanadi.

Sinfdan tashqari to'garaklarda musiqa ta'limining asosiy maqsadi o'quvchilarni imkon qadar ommaviy va to'garak ishlariga jalb etish, dunyoqarashini har tomonlama shakllantirish, badiiy-estetik didni o'stirish, tabiatga, ona Vatanga muhabbatni oshirishdan iborat. Bu maqsadga erishish uchun musiqa darslari bilan bir qatorda yangi va ilg'or texnologik metodlardan keng foydalaniladi.

1. Sinfdan tashqari faoliyat musiqiy to'garak olib borish uchun shu sohada bilim, malak va ko'nikmalarga ega kadrlarni faoliyatga jalb etish.

2. To'garak o'tkaziladigan sinf xonasini fanga oid materiallar bilan jihozlash.

3. Dars jarayonida kerak bo'ladigan cholg'u asboblari va AKT jihozlari bilan ta'minlanishi.

4. O'zbek mumtoz kuy va ashula namunalarini eshitish uchun qayta ishlangan va zamonaviy talqinda (aranjirovkada) bo'lgan kuy parchalari bilan sinf fonotekasini yanada boyitish.

5. To'garak a'zolari haqidagi to'liq ma'lumotlar, to'garakning ish rejasi, tarqatma materiallari va sinf jurnali yuritib borish.

6. Faoliyatni to'g'ri taqsimlash; fan metodikasidan kelib chiqib haftaning og'ir bo'lmagan kuniga va vaqtiga qo'yish.

Yuqorida keltirilgan talablar asosida to'garak faoliyatini olib borish yaxshi samara beradi. Har bir aytib o'tilgan talablarga chuqurroq to'xtaladigan bo'lsak;

Barcha faoliyat turlarida bo'lgani singari musiqa to'garaklarini mazmunli olib borish uchun malakali kadrlar saralab olinishi kerak. Agar pedagog o'z fanini o'qitish metodikasini, mazmunini, fanga oid ma'lumotlar va yangiliklarni, yosh psixologiyasini, faoliyat mazmunidan kelib chiqib bolalarni musiqaga qiziqitira oladigan bo'lishi hamda shu yuqoridagi talablarga mos kelishi kerak.

To'garak xonasi devorlari yoki har bir stolga kuylarning sherlari, cholg'u asboblarning rasmlari, notalari shu bilan birga to'g'ri kuylash, chalish, nafas olish, jamoa bo'lib kuylash kabi sinf stendlari va shu manodagi ma'lumot doskalari sinf xonada bo'lishi kerak. Quyida sanab o'tilgan shart sharoitlar sinf xonaga kirgan paytda o'ziga xos musiqiy muhit ya'ni fanga xos bo'lgan atmosfera yaratishga xizmat qiladi.

Faoliyat jarayonida video proektor, kompyuter, aqlli doska va yana shunga o'xshagan zamonaviy AKT vositalari borligi va bular bilan muomala qilishda o'qituvchining uquvi bo'lishi kerak. Agar sinf xonasi sanab o'tilgan jihozlar bilan boyitilishiga maktab sharoiti yetmasa shularning eng keraklari masalan: maxsus musiqiy belgilar yoza olish mumkin bo'lgan Sibellius dasturi o'rnatilgan kompyuter yoki hech bo'lmaganda kuy namunalarini eshita olish uchun maxsus disklar va magnitofon yoki kaynalar kabi moslamalar bo'lishi ham qisman mazmunli darsni ta'minlab berishi mumkin.

Sinf fonotekasidagi hozirgi na'munalar ya'ni o'zbek mumtoz kuy ashula namunali ko'plari bundan 25-30 yil yoki undan ko'proq vaqt oldin xira ijrodan yozib olingan va akustik asboblarda chalingan. Shuning uchun bu kuy parchalarini o'quvchilar yaxshi eshita olmasligi yoki eshitganda tushunmasdan tezda zerikib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunga yechim qilib quyidagi maslahatlar nazarda tutilgan. Elektron cholg'u asboblarda chalingan garmoniya va melodiya kishi ongida va tasavurida chuqurroq o'rnasha oladi chunki bunda ovozlar holati tiniq va toza ijro etilgan, shu bilan birga bu kuylar maxsus ovoz yozish studiyalida qayta ishlangan va kerak emas shovqinlardan tozalangan.

To'garak a'zolari haqida ma'lumotlar, sinf jurnallari va shu kabi meyoriy hujjatlar to'garak qatnashchilarining oila a'zolari bilan bog'lanib farzandlari haqida axborot berilishi, uning darslarga qatnashishi va sinf darslarida bo'sh vaqtini mazmunli sarflayotgani haqida xabardor bo'lish maqsadida yuritiladi. Ish reja esa bolalarda yil davomida qanday mavzular o'tilishi, darslarda qanday metodlardan foydalanish kerak ekanligi haqida eslatib turuvchi manbadir.

To'garak soatlari normada ya'ni davlat ta'lim standartiga xos haftada 2 marta 45 daqiqadan yakka va guruh tartibda olib borilishi shart. haftaning dars umumiy dars soatlari kamroq kunlariga qo'yish tavsiya etiladi chunki 12-13 yoshdagi o'quvchilar jismoniy va mana'viy tomondan zo'riqib qolishlari mumkin bo'lib qoladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda o'rta maktablarda musiqa tarbiyasi, sinfadan tashqari bo'lgan musiqiy faoliyat o'quvchi shaxsiyatining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadigan san'at hisoblanadi. Inson musiqa bilan ona allasi orqali tanishib umri davomida musiqadan zavq oladi va cheksiz ma'naviy kuch-qudratga ega bo'ladi. Shuning uchun musiqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, insonni atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga, ularni qadrlashga o'rganadi, insonda yuksak va ma'naviy dunyoqarash shakllanadi. Bu jarayon davomida shaxsning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarning individual ifodasi, ijtimoiy etiborga molik xususiyatlar jamlanmasi, inson ijtimoiyligining shakli ekanini nazarda tutadigan bo'lsak, bu borada mumtoz musiqaning ahamiyati yana bir bor ravshanlashadi va musiqiy ta'lim tizimida yangicha yondashuv borasidagi izlanishlarimiz zamonaviy axborot - pedagogik texnologiyalarini joriy qilish bilan bog'liq ekanligini ko'rsatmoqda. Bu metodikadan foydalanish musiqa o'quv - tarbiya jarayonini samaradorligini oshirishga olib keladi, hamda shaxsni musiqiy tomondan tarbiyalash va rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. R.Yunusov "O'zbek xalq musiqa ijodi" T.,1992y 2-12 bet
2. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 17 ноябрдаги "Ўзбек миллий мақом санъатини янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-3391 сонли қарори.
- 3.Sultonali Mannopov, A., AbdusalomSoliev, U., & Tokhir Shokirov, R. (2021). Development of Uzbek National Singing Art during Independence. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 6845-6853.
4. Nurullayev F.G. FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN ON THE EXAMPLE OF BUKHARA FOLKLORE SONGS. EuroAsia Conferences 1 (1), 34-36. 8. Nurullayev F.G. METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE SELECTION OF BUKHARA FOLK SONGS IN

MUSIC EDUCATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 1 (01), 83-88.

4. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Формирование эстетического воспитания детей на примере Бухарских фольклорных песен. «MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS» collection of scientific works of the international scientific conference Issue 4(260 Warsaw, Poland 2020. P. 139-5.

Нуруллаев Ф.Г. Мусиқа таълимида Бухоро фольклор кўшиқларини ўргатиш жараёнини лойиҳалаш. Бухоро мусиқа фольклорининг тарихийназарий ва амалий масалалари. Республика илмий-назарий анжуман материаллари. 2020 йил, 6 ноябрь. Бухоро, 2020- Б. 107-111

6.Turaevich, Y. J. (2022). The Polishing of Music in Central Asia for Centuries. Open Access Repository, 8(05), 66-69.

7. Ярашев, Ж. Т. (2021). Музыкальная терапия. Scientific progress, 1(5), 641-647.

8.Yarashev, Jurabek Turaevich. "Research on Bukhara music heritage through axiologic features." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.12 (2019):

2181-1601.

9. Nurullaev F.G. The role of folklore in the raising of children. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020 Part III ISSN 2056-5852.

10. Nurullayev F.G The Role and Significance of Folk Music in Raising Children.European Journal of Innovation in Nonformal Education(EJINE) Volume 2| Issue 5| ISSN:2795-8612 . Accepted 14 May2022.

11. Nurillaev F.G. **Results of Experimental Work on Teaching Bukhara Folk Songs in Music Education and their Effectiveness.** International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on Modern Trends in Science, Technology and Economy.P.106-109.Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

12. **Nurillaev Farrukh Gaybullaevich-** The technology of organizing the aesthetic education of students by means of folk songs. European Chemical Bulletin (Scopus-Q3) ISSN2063-5346. 2023, 12 (Special Issue7), 1987-1996

13. Nurullayev F.G. FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN ON THE EXAMPLE OF BUKHARA FOLKLORE SONGS. Euro-Asia Conferences 1 (1), 34-36.

14. Nurullayev F.G. METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE SELECTION OF BUKHARA FOLK SONGS IN MUSIC EDUCATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 1 (01), 83-88.

15. Axtamov I.I. O'QUVCHILARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHNING SHAKL VA METODLARI. "Экономика и социум" №6(109) 2023. www.iupr.ru.

16. Axtamov I.I. MUMTOZ KUY VA ASHULALAR VOSITASIDA MAKTAB O'QUVCHILARNI MUSIQIY ESTETIK TARBIYALASH USULLARI. "INNOVATIVE DEVELOPMENT in EDUCATIONAL ACTIVITIES ISSN:2181-3523 VOLUME-2 ISSUE0-18 2023.